

As novas redpill: coaches de feminilidade e o mercado de relacionamento on-line

Maria Eduarda André D'Império¹

¹Ciências Sociais –UNESP (Fclar - Araraquara), eduarda.dimperio@unesp.br

DOI:10.5281/zenodo.17844616

Resumo

O artigo investiga o surgimento de *coaches* femininas no mercado de relacionamentos e feminilidade e como estas correspondem a um novo braço dos movimentos *redpill* e *incell* no Brasil. Nesse sentido, foi feito um recorte do movimento dentro da rede social *TikTok*. Além disso, se investigou como esses discursos têm disseminado valores morais de conduta das mulheres jovens e se tornado uma fonte de lucro para influenciadoras que vendem um ideal feminino alinhado a expectativas misóginas. Do ponto de vista metodológico, a investigação pautou-se na pesquisa qualitativa, cuja derivação inseriu-se na modalidade de análise de conteúdo, constituiu-se os dados empíricos a partir de 12 vídeos, analisando seus discursos. As análises, que se balizaram pelos pressupostos da Teoria Crítica, apontam para uma nova lógica de consumo, o digital, que deixa de ser apenas um ato de entretenimento ou busca por informação e passa a integrar um sistema de governamentalidade algorítmica. Para tanto, foram definidas as seguintes categorias: *A construção da mulher de valor e da feminilidade normativa; Técnicas de conquista e manutenção do interesse masculino; Normas de comportamento em encontros e relacionamentos; e Mercado e espiritualidade da feminilidade*. Concluímos, em consonância com Jonathan Crary, que a neutralidade da tecnologia é um mito e confirmamos a perspectiva de Torre de que a experiência formatada pela indústria cultural é profundamente marcada pelo gênero.

Palavras-Chaves: feminilidade; mercado afetivo; indústria cultural; tecnologias digitais.

1. INTRODUÇÃO

Em novembro de 2023, o instituto de pesquisa *Datasenado* realizou a décima edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, a qual traz dados significativos de forma quantitativa sobre como a violência contra a mulher vem aumentando no Brasil desde 2017. Contudo, também apresenta como a percepção da população feminina tem sido, apresentado que de 2021 a 2023 o Brasil teria em 9% deixado de ser muito machista para ser um pouco ou

nada machista. Concomitantemente, a violência às mulheres também teria diminuído. Deve-se considerar que o levantamento da instituição foi uma pesquisa de opinião pública feminina, a qual pode ter sido influenciada pelas mudanças políticas e de discurso político-cultural hegemônico do período. Nesse sentido, por mais que a percepção das mulheres seja de uma pequena melhora no país, com diminuição das porcentagem “muito machista” e “aumentou”, ainda sim verifica-se que pessoas do sexo feminino são as principais vítimas de *sexting* e exposição de conteúdo íntimo na internet (Safernet Brasil, 2017), representando 70,5% da população atingida por esse tipo de conteúdo, o que demonstra que por mais que as impressões sobre a violência física e verbal contra as mulheres tenha diminuído no Brasil nos meios domésticos e físicos, a violência está migrando para outros meios e as atingindo de outras formas.

Nesse sentido, o *ciberespaço*, de forma simplista, é um meio das comunicações por redes de computação, que é muito utilizado pelas *juventudes*. De acordo com a lei nº 12.852, que prevê o Estatuto da Juventude “são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade”. Nesse sentido, dentro do *ciberespaço*, as juventudes, com acesso a internet, acabam por construir uma *cibercultura*, sendo entendida como um “conjunto de hábitos e de relações intersubjetivas dos jovens estruturadas no ciberespaço e que se manifestam de maneira polissensorial por meio dos dispositivos digitais” (Prioste, 2016 p. 136). Assim, as juventudes acabam sendo atraídas principalmente pela possibilidade de exercitar um mundo à parte no virtual e se sentirem aceitos pelo grupo, com comportamentos diferentes entre meninas e meninos. Mulheres em tempo de escolarização, apresentam “frequentes fantasias românticas, cujos temas principais envolviam: a amada/escolhida, a mãe/bebê, a celebridade” (Prioste, 2022, p. 139). Enquanto os homens em tempo de escolarização, buscam se sentirem mais fortes e imponentes, o que é exatamente o que pode com a imaturidade do período da juventude desencadear comportamentos agressivos e violentos *on-line*.

Desse modo, o MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania) em conjunto com o ObservaDH (Observatório Nacional dos Direitos Humanos) comparou dados de 2017 a 2022 sobre o discurso de ódio no ambiente virtual, e a misoginia ficou em segundo lugar de crimes mais cometidos, com 74.341 mil denúncias, estando atrás apenas de apologia e crimes contra a vida com 76.132 casos. Nesse sentido, o conceito de discurso de ódio utilizado em todos os crimes cibernéticos pode ser definido como

“Qualquer tipo de comunicação falada ou escrita ou comportamento que ataque ou use linguagem pejorativa ou discriminatória com referência a uma pessoa ou grupo com base em quem eles são, em outras palavras, com base em sua religião, etnia,

nacionalidade, raça, cor, descendência, gênero ou outro fator de identidade” (ONU, 2019)

Dessa forma, o ódio é uma ferramenta de demonstração de poder, “que move sentimentos e práticas negativas, como o estigma, a discriminação o preconceito, a segregação, o medo individual e compartilhado, entre outras efeitos danosos à vida em comum e à democracia.” (MDHC, 2023, p. 24). Assim, como já mencionado, o maior uso das redes é usado pelas juventudes: 15 a 29 anos, ligando o ódio à desinformação, *fake news*, para obtenção de vantagens econômicas e políticas, podendo ser usada para instrumentalização das massas e monetização.

Por meio das tecnologias, o discurso de ódio tenta obter poder mediante a opressão e abjeção de grupos específicos, caracterizando-se pela desumanização do objeto. No caso das mulheres, afetadas principalmente pela misoginia – que se refere ao ódio, desprezo, aversão e depreciação às mulheres e a tudo que tem relação com o feminino (Prioste, 2022, p. 113) – e pelo sexismo, “uma estrutura de poder, cuja distribuição é muito desigual, em detrimento das mulheres” (Saffioti, 2015, p. 35). Surgem também comunidades masculinistas como os *redpills* e *incells* - celibatários involuntários -, transformando-se em agentes significativos de disseminação de discursos dentro e fora do ambiente digital.

Cada grupo tem suas próprias lógicas internas, mas os recursos usados para “viralização” *on-line* se repetem, como o uso de humor, usando de *memes* para fazer piadas com xenofobia, mulheres e nazismo, utilizando da ironia para criar códigos e piadas internas com a própria comunidade, relativizando diversos crimes e normalizando a violência, com o intuito de capturar jovens e depois incentivá-los a atacar de forma *on-line* mulheres que normalmente ocupam cargos que seriam relacionados ao masculino. Além disso, há as chamadas *trollagens*, posts com intuito de provocar discussões visando a viralização, e competição entre fóruns de extrema direita para ver quem consegue mais atenção na mídia. Cada ataque em qualquer lugar do mundo é comentado entre os frequentadores e serve como inspiração para novos massacres. Os atiradores tornam-se ícones entre os jovens desses fóruns. Muitos deles têm tendências suicidas e, quando anunciam que desejam o suicídio, ouvem dos outros frequentadores o mantra "Leve a escória junto", ou seja, antes de se suicidarem ou serem mortos pela polícia (há um termo em inglês para isso, *suicide-by-cop*), são encorajados a ir a alguma marcha ou palestra feminista, a algum protesto do movimento Vidas Negras Importam, a uma Parada do Orgulho LGBTQIA+, e matar o máximo de pessoas possíveis.

Nesse cenário, emergem no *Tiktok* mulheres intituladas de *coaches* de relacionamentos, que dão dicas e direcionamentos às mulheres. Entretanto, as mesmas reproduzem lógicas do patriarcado e dos movimentos masculinistas, onde a mulher se encontra como objeto do desejo do homem e precisa agradá-lo. Dessa forma, retornando ao lar ou usando do emprego como um “*hobby*” sem de fato criar uma carreira, pois não se deve ganhar mais que o companheiro afim de não ferir sua virilidade, as influenciadoras utilizam de pseudociência e movimentos funcionalistas para determinar um sexo a um temperamento, denominado como “energia feminina” ou “masculina” que estão intimamente interligados ao sucesso de uma relação. A mulher tem que ser feminina para o sucesso de seu relacionamento ou está fadada a um homem considerado frágil.

Foi necessário retomar as raízes da adequação das mulheres e famílias brasileiras aos valores burgueses que fizeram com que as mulheres retornassem ao lar, no Brasil, o processo se inicia concomitante a chegada de imigrantes no século XX, pois estes tinham novos hábitos considerados degradantes “as doenças que chegam pelo porto de Santos em companhia dos trabalhadores italianos (...) a nova mania de greves, a “lepra” da luta de classes” (Rago, 1985, p. 11). Desse modo, os trabalhadores urbanos que compunham a formação da classe operária, se forma paralelamente a uma empresa de moralidade, visando domesticar ou tornar dócil o operário, criando uma norma padrão de comportamento social. Isto é feito por meio de estratégias de disciplinarização, pelo controle da personalidade e vigilância, pois se buscava “redefinir e erradicar práticas e hábitos considerados perniciosos” (Rago, 1985, p. 12)

Logo, a melhor medida para o controle foi a redefinição da família e com isso, a promoção de um novo modelo de feminilidade, a mulher agora seria a esposa- dona de casa- mãe de família, responsável pela vida cotidiana de cada membro, tornando-a simbolicamente afetiva mas assexuada. Nesse sentido, os valores burgueses fizeram com que a devoção ao sacrifício da mãe desvalorizasse suas outras personas, a profissional, a intelectual e até política, “A mulher em si mesma não é nada, deve esquecer-se deliberadamente de si mesma e realizar-se através dos êxitos das filhas e maridos” (Rago, 1985, p. 65) Diante desse contexto, problematiza-se a redução do papel da mulher na sociedade a redução de esposa e mãe, onde sua única luta é conquistar e “prender” um marido, o qual gera inúmeros problemas psicológicos a mesma por se tornar uma **função** e não ser reconhecida como indivíduo, “Experimentei tudo o que se espera das mulheres — hobbies, jardinagem, preparação de conservas, contacto social com os vizinhos, participação em comités, chás de Pais e Mestres. Sei fazer tudo isso e até gosto, mas nada me dá algo para pensar. Nada me diz quem eu sou.” (Rago, 1985, p. 22)

Em consideração ao contexto apresentado, justifica-se a importância de compreender o processo que permeia as mulheres que de tempos em tempos se veem pressionadas a seguir a moralidade social para o seu retorno a exclusividade da dona de casa, além de sua derivação dos próprios movimentos masculinistas, servindo como extensão do trabalho, agora com o público alvo sendo a própria mulher, fazendo-a aceitar condições subalternas. Ademais, a pesquisa teve como *objetivo geral* identificar e caracterizar como o surgimento de *coaches* femininas no mercado de relacionamentos e feminilidade correspondeu a um novo braço dos movimentos *redpill* e *incell* no Brasil. Para tanto, a investigação buscou compreender o surgimento do movimento e a transmissão do conteúdo na rede social *TikTok* e como o alto poder “viral” com soluções rápidas, práticas e simplistas sobre relacionamentos e feminilidade tem na verdade disseminado valores morais de conduta as mulheres - jovens que são as principais usuárias do aplicativo - e se tornado uma fonte de lucro as influenciadoras que vendem um ideal feminino alinhado a expectativas misóginas, com cursos e comunidades como “As 88 regras da mulher fatal”, “Como ser mais atraente” e “MétodoFeme”. Além disso, se comprovou a *hipótese* que esse novo modelo de influenciadora vende não só como seguir a normatividade do que é ser mulher, como também alinha isso à espiritualidade e desenvolvimento pessoal.

Portanto, o presente artigo teve início a partir da observação do crescente número de influenciadoras autodenominadas *coaches femininas* nas redes sociais, especialmente no *TikTok*, que passaram a abordar temas como relacionamentos, feminilidade e “valores femininos” sob uma perspectiva moralizante e empreendedora. O interesse inicial surgiu do incômodo com a forma como esses discursos se apresentam como empoderadores, mas, ao mesmo tempo, reproduzem normas tradicionais de gênero. Em um primeiro momento, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre metodologias qualitativas em ciências sociais e análise de conteúdo, com base em Bardin (2016) e Souza e Santos (2020), além de leituras teóricas sobre gênero e indústria cultural. Essa etapa foi fundamental para delimitar o problema de pesquisa e formular os objetivos já citados. Em seguida, foram selecionados doze vídeos publicados no *TikTok*, pertencentes às influenciadoras Camila Pastorio, Bruna Ferrari e Dri Martini, escolhidas por sua representatividade e diferentes níveis de alcance na plataforma. A análise seguiu as etapas propostas por Bardin (2016): pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados e interpretação. Durante o processo, foram delimitadas quatro categorias analíticas: *A construção da mulher de valor e da feminilidade normativa; Técnicas de conquista e manutenção do interesse masculino e Mercado e espiritualidade da feminilidade.*

Por fim, a trajetória permitiu compreender não apenas o funcionamento dos discursos de feminilidade na era digital, mas também como a lógica algorítmica e o mercado da autoajuda convergem para a construção de uma pedagogia voltada à docilização e ao controle do feminino, revestida de espiritualidade e autodesenvolvimento.

2. METODOLOGIA

O presente artigo utilizou da metodologia qualitativa em ciências sociais, tendo como seu objetivo “responder a questões muito particulares”. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.” (Minayo, 1994, p. 21). Nesse sentido, pretendeu-se analisar por meio do discurso novos olhares e perspectivas sobre o fenômeno estudado. Assim a modalidade escolhida é a de análise de conteúdo, a qual se “objetiva analisar o que foi dito em meio a uma investigação, construindo e apresentando concepções em torno de um objeto de estudo” (Sousa e Santos, 2020, p. 3). Ou seja, a pesquisa se dá com a análise das comunicações, com o objetivo de descrever e analisar diferentes partes do conteúdo, verbais ou não verbais, que permitem “inferências de conhecimentos relativos de condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (Bardin, 2004, p. 41) dentro de uma sistematização.

Sendo assim, a constituição dos dados se deu pelo levantamento ao total de 12 vídeos que foram postados na rede social *Tik Tok* pertencentes a três influenciadoras — Camila Pastorio, Bruna Ferrari e Dri Martini — selecionadas por sua relevância dentro da plataforma e por representarem um nicho específico de produção de conteúdo voltado à feminilidade e aos relacionamentos. A escolha desses documentos foi guiada pelos critérios de **pertinência, representatividade, homogeneidade e exequibilidade** (Bardin, 2016). Desse modo, a pertinência se refere à relação direta entre o conteúdo produzido por essas influenciadoras e os objetivos da pesquisa, já que seus discursos centram-se em normativas de conduta feminina, estratégias de conquista e construção de uma “mulher de valor”. A representatividade está assegurada na medida em que as três criadoras possuem grande engajamento e circulação no *TikTok*, Camila Pastório tem cerca de 133 mil seguidores, com 1,6 milhões de likes em seu perfil; Bruna Ferrari 588 mil seguidores e 21,3 milhões de curtidas, por fim Drimartini 1 milhão de seguidores e 26,8 milhões de curtidas. Desse modo, foi selecionado agentes que tenham diversidade entre si, Camila representa uma coach considerada de médio alcance, seu público principal na realidade está em outra rede, no

Instagram, onde sua comunicação é voltado para mulheres mais velhas e a venda de seus cursos, no Instagram a mesma conta com 441 mil seguidores, sua principal relevância se dá pelo acesso a outras mídias como podcasts e programas de televisão, e sua construção de uma comunidade que apesar de segmentada se mostrou muito fiel. Bruna têm seu foco principal no *Tiktok*, e detém alto poder de difusão no debate sobre relacionamentos e feminilidade e Drimartini representa o maior alcance já tendo sua consolidação como referência no nicho.

Sendo assim, a diversidade foi intencional, ao contemplar diferentes níveis de popularidade e engajamento, buscou-se capturar não apenas o discurso hegemônico de grandes perfis, mas também como influenciadoras de médio alcance participam da difusão de valores normativos sobre a feminilidade, isto por que o funcionamento algorítmico do *Tiktok* proporciona que perfis diversos viralizem ao mesmo tempo e estes por vezes nem são de influenciadores, por conta da lógica do “*For You Page*” (FYP), o *Tiktok* não distribui vídeos apenas para seguidores mas para toda a plataforma, privilegiando conteúdos que o mesmo identifica com alto potencial de engajamento imediato, medidos por curtidas, comentários por tempo que o mesmo está na plataforma, além de quantos segundos de retenção - do usuário no conteúdo- e número de compartilhamentos, o que acaba em resumo por significar que “qualquer vídeo” mesmo de perfis com poucos seguidores, micro influenciadores de até 10 mil seguidores podem atingir milhões de visualizações de forma rápida, mas não necessariamente isto se converte em seguidores. Ademais, a homogeneidade foi garantida ao compor o corpus exclusivamente de vídeos da mesma rede social, com formatos audiovisuais semelhantes e temas convergentes. Por fim, a exequibilidade orientou a delimitação para 12 vídeos, número que permite uma análise qualitativa aprofundada sem perder a abrangência do fenômeno.

Nesse viés, durante o processo de pesquisa, foram delimitados os seguintes objetivos de pesquisa: 1. identificar e caracterizar como o surgimento de coaches femininas no mercado de relacionamentos e feminilidade correspondeu a um novo braço dos movimentos *redpill* e *incell* no Brasil; 2. Caracterizar a disseminação de valores morais e de conduta expressos nos vídeos. Além da hipótese de que as coaches espalham normatividade do feminino alinhando a espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Para tanto, foram definidas as seguintes unidades de análise, estas sendo : (i) expressões-chave associadas à feminilidade normativa e ao mercado de relacionamentos; (ii) estratégias de persuasão e enquadramento moral; (iii) elementos estéticos e visuais que reforçam a mensagem; (iv) recursos próprios da plataforma *TikTok* (hashtags, legendas, trilhas sonoras). Complementarmente, a análise também se valeu da enumeração de recorrências lexicais: foram contabilizadas as palavras : valor e suas

variações - valorização, valorizar - masculino/masculinidade, feminino/feminilidade, homem e mulher, de modo a identificar sua frequência e relevância no discurso das influenciadoras.

Esse procedimento seguiu a proposta de Bardin (2016) de utilização da unidade de enumeração para reforçar a objetividade do processo analítico, permitindo não apenas a interpretação qualitativa, mas também a verificação da repetição de termos que compõem o núcleo do discurso normativo investigado.

No que diz respeito à produtividade da pesquisadora, o desenvolvimento desta Iniciação Científica reflete uma trajetória acadêmica marcada pela articulação entre pesquisa, ensino e extensão, bem como pela produção científica voltada à reflexão crítica sobre a educação e as relações sociais no Brasil contemporâneo. O texto, intitulado “As contradições do Novo Ensino Médio e o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena”, publicado na *Revista ConNegro*, abordou as contribuições da pesquisa e da prática docente para a promoção de uma educação antirracista, plural e crítica, demonstrando o compromisso da autora com a difusão do conhecimento científico e com o debate público sobre políticas educacionais. A pesquisa foi desenvolvida no âmbito da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Câmpus de Araraquara, mais especificamente na Faculdade de Ciências e Letras (FCLAr), junto ao Departamento de Ciências Sociais. A UNESP é uma das principais universidades públicas do país, com estrutura multicampi e atuação destacada no ensino, pesquisa e extensão. A FCLAr, fundada em 1957, é reconhecida por seu papel central na consolidação das Ciências Humanas e Sociais no interior paulista, reunindo cursos de graduação e programas de pós-graduação nas áreas de Sociologia, Filosofia, Antropologia, Educação e Letras. Seu Departamento de Ciências Sociais possui uma estrutura organizacional que favorece a interdisciplinaridade e o diálogo entre teoria crítica, estudos de gênero, comunicação e cultura, o que proporciona um ambiente institucional propício ao desenvolvimento desta investigação sobre a circulação de discursos normativos de feminilidade na mídia digital.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A fundamentação teórica no presente trabalho parte da tradição da Teoria Crítica e da crítica à Indústria Cultural formulada por Adorno e Horkheimer, que analisam como a cultura, sob o capitalismo, se converte em mercadoria e instrumento de controle. Entretanto, a fim de compreender novas dinâmicas do mundo social, como as redes sociais e especialmente o

Tiktok, nas quais a produção de sentido é mediada por algoritmos e pela lógica de consumo, se fez necessário utilizar autores como Duarte (2011) e Torre (2023) que atualizaram o conceito de indústria cultural, permitindo assim compreender o modo como a experiência e a subjetividade se tornam produtos dentro da chamada “indústria cultural 2.0”, marcada pela estetização, performance e pela racionalidade de mercado. Ademais, analisar as coaches femininas requer também articular essa tradição crítica com os estudos contemporâneos sobre gênero e feminilidade. Autoras como Federici (2017), Illouz (2011) e Zanello (2021) permitem compreender como a normatividade do feminino e a moral são reconfiguradas na cultura digital, conectando-se a ideais de empreendedorismo, autocontrole e espiritualidade. Sendo assim, a presente pesquisa fundamenta-se na intersecção entre teoria crítica e crítica feminista, buscando evidenciar como os discursos das influenciadoras atualizam a lógica da dominação simbólica, agora mediada por algoritmos, estética e subjetividade neoliberal.

4.1. A construção da mulher de valor e da feminilidade normativa

A categoria a seguir é central nos conteúdos das influenciadoras, visto que as mesmas utilizam de discursos pseudocientíficos para disseminar padrões de normatividade feminina, para isso as mesmas precisam provocar nas ouvintes sentimentos de rejeição, insuficiência e inadequação, para que por meio de seus conselhos amorosos as mesmas possam ensiná-las a como ser uma mulher de “valor”, conceito central nos conteúdos, pois os ensinamentos são de ordem moral, como (re)construir a personalidade feminina para se adequar aos seus papéis tradicionais, o de esposa e mãe.

Nesse sentido, segundo as influenciadoras analisadas, a “mulher de valor” é aquela que ajusta sua conduta às expectativas masculinas, portanto sendo sempre definida de forma relacional ao olhar do masculino, demonstrando contenção e dependência estratégica em vez de autonomia. Ademais, a estratégia é sempre trazida no sentido de “capturar” um homem, ser uma mulher “fatal”, manipular situações e planos são características que reforçam um feminino ainda lido como na misoginia medieval, onde as principais qualidades da mulher é provocar confusão, “ a mesma é sempre colocada no papel de trapaceira” (Cruz, 1999,p. 29).O discurso enfatiza que atributos tradicionalmente ligados ao empoderamento-como independência financeira ou conquista pessoal - reduzem a atratividade da mulher, sendo ironizados ou tratados como erros.

Assim, o vídeo (1) da influenciadora Camila Pastório, se passa com a mesma se passando por uma personagem feminina que tem “energia” masculina dominante, o vídeo tem duração de um minuto e 26 com som de fundo viral, sendo ele um áudio do aplicativo para realização de *trends*, nele a mesma demonstra o que não fazer ao marcar e realizar um

encontro romântico com expressões chaves associadas ao normativo dissipado: “para impressionar vou chegar antes” (de forma irônica), o trecho desqualifica atitudes associadas a iniciativa da mulher e ao planejamento, pois estas características são exclusivas do masculino. Ao ridicularizar a ideia de que a mulher possa “impressionar” tomando a dianteira, o discurso reforça que a *mulher de valor* deve ser passiva e esperar de forma cautelosa pelo movimento masculino. A ironia atua como um recurso de persuasão, delimitando que condutas proativas não são apenas indesejáveis, mas motivo de riso e de perda de atratividade; O segundo trecho selecionado “Sobre mim, eu sou muito independente, já conquistei minha casa, meu carro, salário dos sonhos”, continuando ironizando mulheres que falam abertamente sobre suas conquistas, liberdade e independência financeira e social, se afastando do que é o ideal, fazendo com que a mesma se torne intimidante ao parceiro, necessitando assim minimizar-se para que ele exponha seus feitos em prol de reforçar o papel e ego masculino com provedor e referência dentro do relacionamento; Por último, a frase “tenho minha independência se repete 3 vezes no vídeo considerado curto, o que se torna um dado relevante para mostrar como este é um ponto sensível e central no discurso, na tentativa de reafirmar a independência como algo negativo para a vida sexual e amorosa da mulher, representando uma ameaça à hierarquia de gênero, o alerta é insistente: a mulher que deseja ser valorizada não deve reforçar sua independência, mas sim performar feminilidade alinhada à dependência e ao recato.

No segundo vídeo selecionado da coach, Camila se apresenta de forma calma, em ambiente aberto e em contato com a natureza, com mesa posta remetendo a uma refeição para dois. O cenário é cuidadosamente construído: acessórios discretos, roupas em tons pastéis e unhas em cores claras, como rosa e branco, compondo uma estética de delicadeza e serenidade. O vídeo, com duração de 2 minutos e 15 segundos, tem como tema “como fazer seu companheiro ouvir”. Nesse contexto, o trecho capturado foi: “Se você quer ser ouvida pelo seu parceiro, você precisa aprender a falar como mulher”. A afirmação estabelece, de forma explícita, que a voz da mulher não tem legitimidade por si só, e deve aprender a se comportar para ser ouvida, falar mais baixo, pensar no cenário ideal para haver a conversa sendo modulada de acordo com um padrão normativo de feminilidade que, ao mesmo tempo em que promete eficácia comunicativa, submete a fala a espera. A ideia de “falar como mulher” não se refere a uma valorização da identidade feminina, mas à exigência de adotar um registro de comunicação marcado pela suavidade, pela paciência e pela moderação. Dessa maneira, a coach desloca a responsabilidade pelo diálogo conjugal exclusivamente para a mulher, que deve ajustar seu tom, seu ritmo e até sua linguagem corporal para conquistar a

escuta do parceiro. O enunciado, portanto, opera como regra moralizante, pois naturaliza a hierarquia simbólica em que o homem ocupa a posição de sujeito a ser persuadido, enquanto a mulher é representada como aquela que precisa aprender técnicas específicas para ser reconhecida e ouvida. Trata-se, assim, de mais uma camada do ideal de “mulher de valor”: não apenas aquela que sabe se portar e controlar sua autonomia, mas também aquela que maneja sua própria voz de forma estratégica, preservando o protagonismo masculino na relação.

O último vídeo de Camila analisado na categoria se trata de uma entrevista em podcast, sendo postado trechos em seu perfil no Tiktok, com cerca de um minuto e meio, o título do vídeo é “Pode me chamar de interesseira”, a mesma explica que tem necessidade de que o homem tenha poder aquisitivo para se relacionar com a mesma, expondo “não consigo admirar um homem que ganha menos do que eu”, ilustrando critérios econômicos bem claros, pois seu discurso desqualifica qualquer homem que não atenda seu padrão financeiro. Nessa formulação, não há espaço para considerar contextos sociais, trajetórias de vida, momentos de crise econômica, desigualdades estruturais ou mesmo aspectos subjetivos da personalidade masculina. O que conta é apenas a capacidade de prover, traduzida em renda e bens materiais. Essa simplificação reproduz a lógica mercantilizada das relações, em que a valoração do sujeito se resume ao que ele pode oferecer em termos financeiros, ao passo que ignora dimensões afetivas. Ao naturalizar que “um homem que ganha menos não está no meu nível”, o discurso reforça hierarquias de gênero e classe: a mulher de valor seria aquela que não aceita qualquer “rebaixamento” em sua posição simbólica, mas, paradoxalmente, essa valorização não se dá pela sua própria autonomia, e sim pela associação com um homem que corresponda economicamente às expectativas normativas. Ademais, é válido dizer que durante o vídeo, a coach utiliza de recursos narrativos de si mesma para legitimar-se, recorrendo a uma trajetória de superação pessoal - meritocrática- para não aceitar “qualquer homem”, descrevendo que veio de uma cidade pequena, onde não detinha de internet indo sozinha para São Paulo capital ter sua ascensão social; fazendo com que a mesma se torne modelo e autoridade moral, pois como ela conseguiu “vencer” seus critérios devem ser rígidos, alegando “Se ele se esforça e não tem dinheiro é por que o poder dele de gerar riqueza ta baixo” “um homem que não se esforça tanto quanto eu... ou que romantiza a pobreza... não tá no meu nível”.

4.2. Técnicas de conquista e manutenção do interesse masculino

As influenciadoras discutem de forma assídua questões quanto ao comportamento

desejável da mulher, mas, para além disso, dão conselhos referentes a como chamar a atenção masculina e como retê-la por tempo suficiente para engrenar em um relacionamento, este sendo o objetivo final. Essa categoria é fundamental porque evidencia como a feminilidade normativa não se limita à forma de se portar em encontros ou ao que define uma “mulher de valor”, mas se estende a um manual de estratégias que visam a manutenção do vínculo amoroso a qualquer custo. Nos vídeos analisados, o que aparece é uma lógica pedagógica: as influenciadoras se colocam como tutoras da experiência feminina, transmitindo regras práticas que vão desde como modular a fala até como preservar o ego do homem. O pressuposto é de que o relacionamento só se sustenta se a mulher desempenhar papéis específicos: ser discreta, cuidadosa com as palavras, estratégica em seus gestos e atenta à fragilidade masculina. Ao propor tais técnicas, os vídeos reforçam que a responsabilidade pela continuidade da relação recai quase exclusivamente sobre a mulher, que deve vigiar sua conduta e evitar comportamentos que possam “espantar” ou “desinteressar” o parceiro.

Esse contexto revela o quanto os conteúdos se estruturam como uma forma de **controle simbólico**, travestido de orientação prática. Ao mesmo tempo em que parecem oferecer dicas de empoderamento e “sucesso amoroso”, reproduzem discursos profundamente ancorados em valores misóginos, nos quais o interesse masculino é tratado como prêmio a ser conquistado e a ser constantemente mantido. Nesse sentido, a categoria “técnicas de conquista e manutenção do interesse masculino” mostra-se essencial para compreender como as influenciadoras atualizam, no espaço do *TikTok*, antigas normas de gênero, articulando-as a um formato midiático contemporâneo, dinâmico e de alto poder de viralização.

O primeiro vídeo da categoria feito por Camila Pastório, tem duração de aproximadamente 48 segundos, com cortes secos para chamada de atenção e retenção do usuário, onde o tema é o “ponto fraco de um homem”, a mesma se encontra em um podcast para explicar sobre a valorização do homem dentro de um relacionamento, para isso a mesma utiliza de uma história metafórica, onde os cônjuges estão conversando com outros casais e o marido diz que está cozinhando um peixe que ele mesmo pescou, e a sua parceira o interrompe dizendo que é mentira, o peixe era comprado. Assim, fazendo com que haja um desconforto ao masculino, a forma como a coach constrói a narrativa deixa explícito a função da mulher no relacionamento, ser responsável por preservar o ego do parceiro, compactuar com suas vitórias e não fragiliza-lo, pois seu ego é natural e está apresentado como imutável, devendo esta reforçar a imagem positiva pública, mesmo sendo falsa. A mentira apresentada na anedota demonstra a importância da preservação da honra como valor moral central na discussão, pois esta infringida se corre o risco do término do relacionamento. Ademais, outro

vídeo de Camila tem cerca de 23 segundos, com edição em preto e branco com imagens ilustrativas, contendo como som voz própria sobreposta em áudio viral ao fundo, no mesmo a coach cria um cenário onde está em um encontro romântico com um homem que solicitou dividir a conta, enquanto a mesma soma gastos que obteve para estar preparada para o mesmo, como roupas, salão de beleza- unhas, sobrancelha, cuidados capilares-, incomodada ao cenário diz “ vou ficar sorrindo para não ser desagradável... decepcionada”. A cena, embora curta, é bastante representativa da lógica discursiva construída em torno da categoria. Ao dramatizar a situação, Camila reforça a ideia de que o homem deve assumir o papel de provedor já no primeiro encontro, enquanto a mulher é retratada como alguém que investe em sua aparência e feminilidade como forma de valor agregado ao encontro. O desconforto diante da divisão da conta não é apresentado como uma questão de negociação entre iguais, mas como quebra de uma expectativa normativa: o homem falhou em corresponder ao papel que lhe cabe. Assim, o vídeo reforça a regra implícita de que o interesse masculino só tem valor financeiro enquanto a mulher é valorizada por sua beleza, sendo o esforço estético imposto dentro da lógica feminina. Além disso, a encenação utiliza recursos próprios do *TikTok* — edição em preto e branco, som viral, imagens sugestivas — para tornar a narrativa mais dramática e de fácil viralização. O formato não apenas transmite uma opinião individual, mas busca produzir identificação coletiva: outras mulheres que se reconheçam na situação são interpeladas a confirmar a norma de que dividir a conta é decepcionante e que o “homem de valor” é aquele que sustenta financeiramente o encontro. Nesse sentido, o vídeo ilustra como conteúdos aparentemente cotidianos são capazes de cristalizar valores morais de conduta, atuando como manuais de civilidade feminina.

O vídeo de Bruna Ferrari tem o objetivo de ensinar e divulgar a mulheres a “regra do 3”, onde para se manter o interesse masculino a fim de que o mesmo avance no relacionamento e peça a parceira em namoro, o casal deve ter três encontros antes de obter uma relação sexual. Assim, os três encontros devem servir para conhecer o parceiro e mostrar que a mulher é “séria e que não dorme com qualquer um”, a proposta reitera a lógica normativa de que a mulher deve administrar estrategicamente seu corpo e sua sexualidade para obter reconhecimento e investimento do homem além de ter seu valor atrelado a “pureza”. A “*regra do 3*” atua, portanto, como técnica de contenção: a sexualidade feminina não é vista como escolha ou prazer, mas como recurso de barganha a ser utilizado para garantir estabilidade. O valor da mulher é construído não a partir de sua autonomia, mas de sua capacidade de reter o desejo masculino, dosando o acesso ao sexo como forma de controle simbólico. A frase da *coach* “quem decide se vai rolar um namoro ou não é o homem”,

reforça um duplo padrão: enquanto a experiência sexual masculina tende a ser normalizada e incentivada, a feminina é rigidamente regulada, associada à moralidade. O vídeo, assim, não apenas prescreve uma conduta prática, mas reproduz normas sociais que historicamente associam a feminilidade ao recato, à disciplina corporal e ao adiamento do desejo.

4.4. Mercado e espiritualidade da feminilidade

Por último, foram selecionados dois vídeos para a categoria “Mercado e espiritualidade da feminilidade”, buscando evidenciar como as influenciadoras procuram legitimar seus discursos também pela via da fé e do desenvolvimento pessoal. Nesses conteúdos, observa-se que as coaches não apenas vendem a normatividade do feminino mas também oferecem adequações espirituais e emocionais como parte de um processo de “cura interior” e “autoconhecimento”. O discurso religioso e motivacional aparece como revestimento moral de práticas de consumo: cursos, mentorias e comunidades privadas são divulgados como espaços de elevação espiritual, mas têm como eixo a reafirmação dos mesmos papéis de gênero tradicionais, agora apresentados sob uma estética de empoderamento e fé.

O primeiro vídeo já foi citado de Camila Pastorio quando responde se deve postar o relacionamento na internet, contudo o seguinte trecho foi evidenciado para a categoria “ Se a inveja não existisse não tava na bíblia”. Ao recorrer a uma referência religiosa, Camila legitima seu conselho por meio de uma fundamentação espiritual e moral. A menção à Bíblia opera como dispositivo de autoridade, deslocando o argumento do campo do gosto pessoal ou da estratégia social para o campo da fé e da moral cristã. Assim, a recomendação adquire um tom sagrado: o silêncio e a discrição feminina tornam-se não apenas uma escolha prudente, mas um dever espiritual. Nesse contexto, o discurso religioso é mobilizado para reafirmar valores tradicionais de conduta e reforçar o ideal de feminilidade recatada e autocontrolada. A mulher virtuosa, segundo essa perspectiva, é aquela que preserva o privado, evita a inveja e não desperta olhares externos sobre seu relacionamento. A espiritualidade, portanto, não surge como espaço de libertação, mas como instrumento de regulação moral.

O segundo vídeo é de Bruna Ferrari, a qual se grava tendo uma conversa com o *ChatGpt*, que é um modelo de linguagem baseado em deep learning (aprendizagem profunda), um braço da inteligência artificial, comercializado em 2022, a plataforma usa um algoritmo baseado em redes neurais que permitem estabelecer uma conversa com o usuário a partir do processamento de um imenso volume de dados. Assim, a mesma questiona sobre o que um “demônio” faria para impedir que uma mulher se tornasse de valor, a IA que se adapta responde “ Levaria ela para longe de sua fé e espiritualidade” e “ impediria a mesma de achar

seu verdadeiro caminho, perdida em uma busca incessante por algo que preencha o vazio”. Ao incorporar uma conversa com o *ChatGPT*, Bruna Ferrari se apropria de uma tecnologia simbólica de autoridade — a inteligência artificial — para legitimar e reforçar suas crenças espirituais. A utilização da IA, apresentada como uma ferramenta neutra e racional, confere ao discurso de objetividade, produzindo o efeito de que a resposta não é apenas uma opinião pessoal, mas uma verdade universal, derivada de uma “consciência superior”. A resposta da ferramenta é reinterpretada pela influenciadora como uma revelação espiritual, transformando a fala algorítmica em discurso moral. Desse modo, a coach legitima o conteúdo de sua mensagem religiosa por meio de uma tecnologia que é vista no âmbito geral como “confiável” e até lida como científica, ao mesmo tempo, espiritualiza a máquina, atribuindo-lhe um caráter quase profético. Essa estratégia é particularmente eficaz porque o *ChatGPT* é um modelo que se adapta às interações humanas, moldando suas respostas ao perfil e ao contexto do usuário.

5. Conclusões

A pesquisa permitiu compreender de maneira aprofundada como o discurso das chamadas *coaches femininas* nas redes sociais, especialmente no TikTok, reproduz e atualiza antigas normas de gênero sob uma estética contemporânea de empoderamento e desenvolvimento pessoal. A partir da análise de doze vídeos de três influenciadoras (Camila Pastorio, Bruna Ferrari e Dri Martini) foi possível identificar um padrão discursivo que associa a ideia de “mulher de valor” à contenção das emoções, dependência afetiva e adequação às expectativas masculinas. Os resultados mostraram que a construção da feminilidade normativa nas plataformas digitais ocorre por meio de uma pedagogia, na qual as influenciadoras assumem o papel de tutoras das emoções e comportamentos de outras mulheres. Essa pedagogia se manifesta em três eixos principais: (i) a valorização da passividade feminina e da docilidade como virtudes dentro das relações; (ii) a naturalização do masculino como referência de racionalidade e autoridade moral; e (iii) a espiritualização do feminino, na qual a fé e o autoconhecimento são apresentados como instrumentos para legitimar condutas tradicionais de gênero.

Os resultados confirmam, em grande medida, a atualização da feminilidade normativa discutida no referencial. Primeiro, a associação da “mulher de valor” à contenção emocional e à dependência afetiva ecoa a crítica de Simone de Beauvoir sobre o feminino como *devoir–para–o–outro*: a mulher é performada como sujeito cuja legitimidade deriva do

reconhecimento masculino. Esse deslocamento do valor para fora de si é reencenado no TikTok por meio de “técnicas” de modéstia e recato, o que confirma a centralidade relacional do feminino nos *scripts* heteronormativos. Além disso, como já discutido por Saffioti (2013), os discursos utilizados para reforço de desigualdades de gênero continuam presentes nos vídeos da plataforma, como “energia”, “feminilidade”, “energia feminina” que juntos contabilizam 7 citações no material analisado; visando o auto desenvolvimento a partir da passividade “assim, acabou o mito da passividade feminina por se transformar numa verdadeira profecia auto-realizadora.” (Saffioti, 2013, p. 166). Ademais, a ênfase na modulação da fala e no cuidado com o ego masculino (evitar “confrontos”, elogiar liderança,) dialoga com Zanello (2018), pela ideia de performatividade de gênero e não se trata de uma essência feminina, mas de uma repetição ritualizada de atos que produz o efeito de naturalidade. As “regras” ensinadas pelas coaches operam como *scripts* de repetição — “falar como mulher”, “esperar três encontros”, “não expor demais” — que sedimentam a diferença e a hierarquia de gênero como se fossem disposições naturais. Além da sua subjetividade ser medida pelo desejo de ser escolhida pelo pretendente.

No plano material, a expectativa de que o homem proveja e a mulher invista esteticamente (beleza, tempo, preparo) refaz a divisão clássica entre valor econômico e valor do cuidado. Silvia Federici permite ler esse arranjo como reprodução social tornada invisível e naturalizada: a pedagogia das coaches convoca as mulheres a assumirem o custo afetivo e corporal da relação como “vocação”, enquanto se reforça a posição masculina como eixo de provisão. Assim, a nova divisão sexual do trabalho continua se perpetuando, onde o feminino é visto apenas como reprodutor; a nova ordem patriarcal continua visando excluir as mulheres - brancas - do trabalho assalariado. Nessa perspectiva, o corpo da mulher continua a ser concebido como “fábrica biológica”. Ademais, a espiritualização do feminino (fé, “verdadeiro caminho”, “cura interior”) atua como mecanismo de legitimação moral, a fé nessa economia, funciona como selo de autoridade, como Dardot & Laval ajudam a ler como neoliberalização da vida íntima: transforma-se espiritualidade em *dispositivo* de empreendedorismo de si e adesão a normas. A noção de performance se tornou um valor central, a mulher ideal ideal é aquela que constantemente se aperfeiçoa, se supera, se destaca, contudo, sempre na régua do masculino. Desse modo, a condição imposta ao feminino é a de necessitar se provar útil o tempo todo “ao mesmo tempo que passa ao largo de realizar o reconhecimento, material e simbólico, do trabalho não-pago de cuidado, generificado e essencial para a reprodução do modo de produção capitalista” (Bueno et al., 2024, p. 180).

Trata-se de uma subjetividade marcada pela constante insuficiência e pela exigência permanente de superação, ao passo que permanece aprisionada a estruturas que desvalorizam sistematicamente suas contribuições mais essenciais à manutenção da vida social. Como já discutido, a sustentação do capitalismo depende não apenas da exploração do trabalho assalariado no espaço público, mas também — e principalmente — da extração invisível de valor do trabalho reprodutivo realizado dentro dos lares. Esse trabalho, embora essencial, segue fora das estatísticas oficiais e dos modelos econômicos hegemônicos, sendo naturalizado como “obrigação feminina”. Assim, mesmo quando os discursos das influenciadoras analisadas incentivam um retorno simbólico ao lar, exaltando a figura do homem provedor e o papel da mulher como guardiã emocional e espiritual da casa, tal ideal se mostra inviável dentro dos atuais arranjos econômicos e governamentais, que exigem das mulheres presença contínua no mercado de trabalho e alto desempenho produtivo.

Dessa contradição emerge um novo tipo de sofrimento psíquico, que Zanello (2021) identifica como parte das patologias de gênero do contemporâneo: mulheres são levadas a internalizar a culpa por não corresponderem a modelos ideais de feminilidade, oscilando entre a expectativa de autonomia e a cobrança por docilidade e entrega. No caso analisado, o “retorno ao lar” promovido nos vídeos aparece como horizonte moral de auto realização, como demonstrado por Dworkin, a felicidade, o equilíbrio em um mundo volátil seduz as mulheres mas encontra nas condições neoliberais de vida uma impossibilidade concreta de execução, gerando sentimentos de inadequação e fracasso pessoal.

Do ponto de vista midiático, a forma breve, reiterativa e orientada ao engajamento confirma a crítica da Indústria Cultural (Adorno & Horkheimer) em sua versão 2.0: a normatividade de gênero é formatada como conteúdo leve, seriado e escalável, ajustado a métricas algorítmicas (Duarte; Torre). A lógica do *For You Page* converte prescrições morais em produtos virais, enquanto o conjunto de “regras”, “checks” e “métodos” evidencia a mercantilização do feminino : cursos, mentorias e comunidades que vendem adequações como promessa de felicidade. Nesse sentido, se faz necessário retomar os cinco operadores da indústria cultural : (1) manipulação retroativa, (2) confiscação do esquematismo, (3) domesticação do estilo, (4) despotenciação do trágico e (5) fetichismo das mercadorias culturais; Assim, o conjunto de vídeos analisados revela que a função ideológica da Indústria Cultural permanece íntegra no algoritmo do *TikTok*, apenas atualizada pela forma curta, replicável e orientada a métricas da chamada “indústria cultural 2.0”. Os conteúdos das

coaches operam por esquemas prontos de recepção e conduta (regra do 3, checklist do “match”, scripts de WhatsApp, “falar como mulher”), o que corresponde ao operador de confiscação do esquematismo: a complexidade das relações é convertida em protocolos simples, fáceis de lembrar, imitar e viralizar. Em paralelo, a uniformização da estética “*clean*”, tom de serenidade, cortes rápidos e legendas padronizadas—indica a domesticação do estilo: a forma doce e “leve” suspende o conflito e dá impressão de bem-estar a prescrições normativas, tornando-as mais aceitáveis e desejáveis. Além disso, as narrativas de “trajetória pessoal de superação” (saída do interior, ascensão por esforço, etc.) funcionam como manipulação retroativa: o passado é reorganizado para legitimar a norma presente (homem provedor; mulher contida), apagando mediações de classe, crise e política pública. Quando desigualdades e tensões de gênero aparecem, elas são tratadas como “falhas de comunicação” a serem resolvidas por técnicas individuais (elogiar mais, esperar três encontros, não “confrontar”): é a despotenciação do trágico, pela qual problemas estruturais são rebaixados a dilemas psicológicos resolvíveis por autocontrole feminino: O que o próprio corpus mostrou como “domesticação simbólica do afeto”.

Assim, todo esse arranjo converge para o fetichismo das mercadorias culturais: a “feminilidade correta” torna-se produto (cursos, mentorias, comunidades, “métodos”), e o vídeo curto atua como isca num funil de vendas e monetização. O valor prometido não é apenas informativo; é moral e identitário: comprar o curso equivale a adquirir um *eu* “mulher de valor”, capaz de ordenar desejo, fê e performance. Nesse sentido, a plataforma não só veicula a normatividade; ela a formata para a circulação algorítmica (hooks, retenção, sons virais), ampliando o alcance e a repetição desses operadores.

Por fim, entre os cinco operadores, os que aparecem com maior preponderância no corpus são a confiscação do esquematismo e a domesticação do estilo, porque a lógica técnica do *TikTok* (tempo curto, repetição, legibilidade, imitabilidade) exige moldes e superfícies estéticas replicáveis. Em seguida, despontam o fetichismo (pela conexão direta entre conteúdo e mercadoria moral) e a despotenciação do trágico (pela tradução de conflitos estruturais em “dicas” de autogestão emocional). A manipulação retroativa atua como pano de fundo legitimador, ancorando as prescrições em biografias exemplares. A investigação demonstrou que compreender o papel das influenciadoras e do algoritmo do *TikTok* é essencial para analisar as transformações contemporâneas na cultura digital, pois evidencia como as dinâmicas de visibilidade, engajamento e monetização se entrelaçam à produção de novas

moralidades. A pesquisa, portanto, contribui para o avanço dos estudos sobre gênero e comunicação, oferecendo subsídios teóricos e empíricos para a crítica dos ensinamentos digitais que moldam o feminino na era das redes.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. **Dialética do esclarecimento**. Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

ANTUNES, D. C.; MAIA, A. F. Big Data, exploração ubíqua e propaganda dirigida: novas facetas da indústria cultural. **Psicologia USP**, v. 29, n. 2, p. 189–199, maio 2018.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. 4. ed. São Paulo: Edições 70, 2016.

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo – volume 1: A experiência vivida**. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1967.

BUENO, Enrico; AMORIM, Beatriz; JESUS AMORIM, Hoanna Késia Damas de; JESUS, Marianna Damas de. O trabalho feminino sob o neoliberalismo: contribuições de Nancy Fraser e Silvia Federici. **NORUS**, v. 12, n. 22, p. 179–203, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/norus/article/view/28607>. Acesso em: 12 maio 2025.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. Trad. Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016.

DAVIS, Angela. **Mulheres, raça e classe**. Trad. Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016.

DEBORD, Guy. **A sociedade do espetáculo**. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DUARTE, Rodrigo. Indústria cultural 2.0. **Revista de Estudos de Comunicação e Cultura (UFMG)**, p. 90–117, 2011.

FEDERICI, Silvia. **Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva**. Trad. Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017.

ILLLOUZ, Eva. **O amor nos tempos do capitalismo**. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

LAURETIS, Teresa de. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). **Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura**. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. p. 206–242.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec, 1994.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech**. 2019. Disponível em: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_EN.pdf. Acesso em: 24 nov. 2024.

RAGO, Margareth. **Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar**. Campinas: Editora da Unicamp, 1985.

SAFERNET BRASIL. **Indicadores SaferNet**. Disponível em: <https://indicadores.safernet.org.br/indicadores.html>. Acesso em: 24 nov. 2024.

SAFFIOTI, Heleith I. B. **A mulher na sociedade de classe: mito e realidade**. São Paulo: Expressão Popular, 2013.

SOUSA, Thais da Silva; SANTOS, Vinícius. Análise de conteúdo como método de pesquisa qualitativa: principais aspectos e aplicações. **Revista Educação, Cultura e Sociedade**, v. 10, n. 2, p. 1–10, 2020.

TORRE, Bruna Della. Indústria cultural: o conceito e sua atualidade. **Revista do Centro de Pesquisa e Formação**, n. 17, p. 176–193, 2023.

ZANELLO, Valeska. **Saúde mental, gênero e dispositivos: cultura e processos de subjetivação**. Rio de Janeiro: Vozes, 2021.

ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder**. Trad. George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.